

ПОНЯТИЯ О ЯЗЫКЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Исчанова Дилбар Курбанбаевна

Преподаватель методики преподавания русской литературы Ташкентского педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623843>

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы изучения языка и лингвокультурологии, ее роли между языком и людьми, отношения культуры к людям, национальности и взаимодействия.

Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, люди, менталитет, семантика, оттенка, интегральный знак, дифференциальный знак, противопоставление, трансформация, компонент, метод, форма, установка, лингвокультура.

CONCEPTS ABOUT LANGUAGE AND LINGUOCULTUROLOGY

Abstract. This article explores the issues of language learning and linguoculturology, its role between language and people, the relationship of culture to people, nationality and interaction.

Key words: linguoculturology, language, culture, people, mentality, semantics, shades, integral sign, differential sign, opposition, transformation, component, method, form, attitude, linguoculture.

В 90–е годы XX века между лингвистикой и культурологией возникла новая отрасль науки-лингвокультурология (лингвокультурология). Он был признан самостоятельным направлением лингвистики. Практически все исследователи о становлении лингвокультурологии сходятся во мнении, что корень этой теории В. фон Гумбольдта. Создавший серьезные исследования в области лингвокультурологии В.А. Маслова делит развитие этой сферы на 3 этапа:

1) создание первых исследований, послуживших толчком к становлению науки (В. Фон Гумбольдт, Э.Бенвенуто, Л.Вайсгербер, А.А. Потебня, Э.Работы лингвистов, таких как сепир);

2) выделение лингвокультурологии как отдельной отрасли;

3) этап развития лингвокультурологии;

К началу XXI века лингвокультурология успела стать одним из ведущих направлений в мировом языкознании. Лингвокультурология-наука, изучающая язык как культурный феномен, а язык и культура, находящиеся во взаимосвязи, составляют его предмет. В Том Числе В.Н. Об этом Телия пишет: “Лингвокультурология-это наука, изучающая человеческий фактор, а точнее культурный фактор в человеке. Это говорит о том, что центром лингвокультурологии является комплекс достижений, присущих антропологической парадигме о человеке, являющемся феноменом культуры”.

V.V.Воробьева “лингвокультурология-комплексная область науки синтезирующей категории, изучающая взаимодействия и взаимодействия культуры и языка. Этот процесс, как целостный состав единиц с единым языковым и лингвистическим (культурным) содержанием, отражается с помощью системных методов, ориентированных на современные престижные культурные приоритеты (общечеловеческие нормы и ценности)”. Профессор О’показывает взаимно отличающиеся аспекты этих концепций.

Юсупов объясняет по-разному. Лингвокультура-единица языка или речи, отражающая в своей семантике (значении) часть культуры.

К лингвокультурам относятся слова, фразеологизмы, словосочетания, предложения, поговорки, сложные синтаксические единицы, тексты и др., отражающие часть культуры. У лингвокультуры есть план содержания и выражения, план выражения-это вышеупомянутые единицы, а план содержания-это семантика этих единиц. Отсюда следует, что лингвокультурология отличается от концептуальной тем, что она имеет свое содержание и план выражения, т. Для лингвокультурологии главной задачей является представление культуры народа в ее языковом облике. По его мнению, понятие "лингвокультурология" полезно для сравнительной лингвистики, поскольку язык – это культурный факт, составляющая культуры, которую мы наследуем, а вместе с тем и оружие. Народная культура вербализуется через язык, именно она приводит в движение базовые, базовые понятия языковой культуры и выражает их в виде знаков, то есть через слова".

Если культурология изучает характер самосознания человека в природе, обществе, искусстве, истории и других сферах социального и культурного бытия, то Лингвистика изучает мировоззрение, отраженное в языке как ментальных моделях языковой картины мира. Основным предметом исследования лингвокультурологии является как язык, так и культура, находящиеся в состоянии постоянного взаимодействия.

"Культура "происходит от латинского слова" Colere", что означает" обрабатывать, воспитывать, развивать, уважать, поклоняться". С XVIII века термин "культура" стал применяться ко всему, что является продуктом человеческой деятельности. Все эти значения сохранились в употреблении слова" культура", но на самом деле это слово означало" целенаправленное воздействие человека на природу, преобразование природы в интересах человека , т. е. обработка земли " (сельскохозяйственная культура). Позже термин "культура" стал использоваться и для обозначения образованных, образованных, высокообразованных людей. К настоящему времени известно более 500 вариантов употребления термина "культура" в различных областях науки и практики.

Если обобщить приведенные авторами определения культуры, то культуру можно определить как" совокупность всех материальных и духовных благ, которые создаются и создаются человечеством в процессе его исторического развития". Исходя из этого, различают два вида культуры: 1) материальная культура; 2) духовная культура; материальная культура относится к "второй природе", созданной деятельностью человека, то есть к средствам производства, орудиям труда, навыкам труда, а также ко всем благам, которые служат для жизни, создаваемым в процессе производства. Сфера духовной культуры неисчерпаемо широка, она охватывает все формы общественного сознания, а именно философские, научные, правовые, нравственные, эстетические, религиозные воззрения, образование, воспитание, школу, среднее и высшее образование, науку, учреждения культуры, средства массовой информации, искусство, народ, все виды духовного творчества. Материальная и духовная культура неразрывно связаны между собой, одно дополняет другое. Например, невозможно создать и усовершенствовать какой-либо вид материальных благ без человеческого интеллекта, мышления, умственного труда. Следовательно, в основе построения материальной культуры лежит и

духовная культура. Шедевры любой материальной и духовной культуры возникают на основе синтеза умственного и физического труда человека. Духовная культура-это средство художественного отражения и усвоения событийности. Материальная культура тесно связана с миром и условиями материальной жизни людей, а духовная-с обычаями, живописью, традициями, обрядами и национальными ценностями.

Чем глубже и детальнее изучается культура, тем единодушнее ощущается ее связь с мышлением человека. Таким образом, человек всегда стремится запечатлеть события, отраженные в его глазах, через его идею. Известно, что люди живут в определенном социально-экономическом укладе, говорят на том или ином национальном языке и обладают определенной национальной духовностью и культурой. Особенности национальной духовности, языковой культуры и духовности речи, занимающие важное место в ее реализации, находят свое отражение в языковой познавательной деятельности людей. Например, эмоциональное состояние при падении чего-то на пол со стола можно описать словами англичанки "Оапс", немки "Мейн Гот!", русская женщина "Боже мой!", а узбекская женщина - " Ух ты, ух ты". Как видно из этого примера, который позволяет провести сравнительный анализ языковой культуры и речевой духовности женщин разных национальностей, выражение эмоций, происходящих от зависти, не несет в себе никакого лексического значения: "Оапс! от восклицательного слова "Mein Got", "Воје moi" немецкие и русские женщины используют слова "Mein Got", "Воје moi", которые радуют Аллаха, руководствуясь языковой культурой и речевой духовностью своих предков. А узбекская женщина в этом случае произносит отрицательное "Ух ты, умри! он использует слова"".

Предметы и явления, необходимые человеку в его жизни, можно рассматривать как средства культуры. Например, включение в культуру солнца или луны кажется невозможным из капли. Но известно, что эти понятия существуют в культуре всех народов. Но некоторые народы Европы (славяне и германцы), живущие в прохладную погоду, положительно оценивают солнце как знак тепла, почитания и комплимента. А в культуре арабских стран солнце отрицательно оценивается, приравнивая его к знойной жаре, которая ставит их в трудное положение в летнее время. Следовательно, солнце можно понимать не только как явление природы, но и как продукт культуры. В культуре народов, проживающих на юге, Луна упоминается с особым признанием. В сознании русских он ассоциируется с тьмой, загробной жизнью, а иногда и с жизнью - и с момотом (Джит. «под луной», » в подлунном мире» - жизнь у всех протекает в одинаковых условиях), лунный свет противопоставляется опасному, вредному явлению, как для беременных, так и для незамужних у других славян. А у вьетнамцев, как и у других народов Южной Азии, отношение к Луне в буквальном смысле иное, то есть они живут по лунному календарю, особым праздником считается праздник Луны, любимый детьми. Красивые, стройные и беззаботные молодые девушки похожи на Луну, влюбленные гремят в лунном свете, сплетая посвященные ей стихи и распевая песни. Вот почему вьетнамцы визуализируют все добро в своей жизни через Луну. Следует особо отметить, что подобное отношение к Луне относится и к узбекскому народу. Потому что у узбеков Луна - это не только небесное тело, которое получает свет от солнца и проливает дождь ("Луна не может быть покрыта юбкой" - пословица), но и "красивое, красивое лицо" (

Луна избавляет лицо от гнета черной тьмы). ” очень красиво, очень красиво“) (“Луна говорит, что она похожа на Луну, день говорит, что она похожа на день“), пожелание добра тому, кто отправляется в путешествие (“Луна идет и возвращается”). Стоит отметить, что даже в русском народе выражение “лиса как луна” означает признание в красоте. Подобные примеры можно встретить и в культуре других народов. Изучение отражения в языке перечисленных выше специфических отличий, существующих в культурах разных народов, является одной из основных задач лингвокультурологии.

В настоящее время лингвокультурология является одним из наиболее развитых направлений в Мировом, в частности, русском, узбекском языкознании, в связи с чем создано несколько учебных пособий. По признанию лингвистов, наиболее известным среди них является В.А. Это учебное пособие, созданное Масловой. В данном учебном пособии освещены методы, объект и предмет, направления лингвокультурологии, приведены примеры лингвокультурологического анализа конкретной языковой единицы.

Исследования лингвокультурологического подхода начали появляться в узбекском языкознании в последние десятилетия. Профессор Н. В труде Махмудова “в поисках совершенного исследования языка и путей...” глубоко и обоснованно освещается сущность лингвокультурологии, антропоцентрической парадигмы в целом и проблемы, связанные с ней. Эта статья может быть оценена как первая работа в узбекском языкознании, в которой изложены серьезные размышления о лингвокультурологии. В статье высказываются вполне обоснованные суждения о факторах, послуживших формированию лингвокультурологической теории, об основных понятиях в ней, о различиях в их трактовке.

В XIX в. Рассуждения Гумбольдта о том, что культуре нации следует уделять первостепенное внимание при изучении отношений языка и мышления, послужили причиной появления в 90-х годах XX века рядом лингвистов новой науки- лингвокультурологии, которая чрезвычайно быстрыми темпами развивалась в современном языкознании, занимая особое место в общем языкознании. Лингвокультурология изучает, научно обосновывает взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры, менталитета языка и народа, национального самосознания. В этом отношении он тесно связан с наукой о культуре и языке. Лингвокультурология научно и практически изучает национально-культурное значение (семантику) языковых единиц, значения и оттенки, отношения языка и культуры, проблемы языкового выражения национальной культуры.

Сравнение любой реальности дает возможность уточнить интегральные или дифференциальные признаки сравниваемой реальности или какого-либо явления. В Лингвистике Ф. интегральные и дифференциальные признаки языка были дифференцированы де Соссюром. Это научное направление лежит в основе ряда научно-практических методов изучения языка, таких как оппозиция, трансформация, компонентный анализ.

В процессе формирования социально-экономических, межкультурных отношений между народами усиливается обращение и изучение других языков. Изучение других языков дает возможность изучить, то есть почувствовать культуру этого народа. В этом смысле изучение взаимодействия языка с культурой в последнее время стало

исключительно актуальным вопросом. На этом основании в лингвистике возникло особое направление, объект исследования, которое получило название лингвокультурология. Немецкий лингвист В. фон Гумбольдт впервые выразил отношения языка и культуры в своих работах: “язык человека живет так, как передает ему информацию о предмете. Любой язык выражает народ, к которому принадлежит человек, его стиль”.

В научных исследованиях стал использоваться термин лингвокультурология. Помимо лингвокультурем (языковое значение-номинативное значение, предметное значение), в него входят такие сегменты, как национально-культурные (культурное значение вне языка). Слово (знак-значение) как языковая единица является составной частью лингвокультуры. В то время как слово выражает вещи и явления в языке, лингвокультура выражает предметное содержание. Лингвокультура может быть представлена словом, предложением, термином, словосочетанием в соответствии с его выражением в языке. Лингвокультурология-сложное явление по отношению к языковой единице. Он включает в себя выражение языка, наряду с воображением, которое выражает среду (ситуацию, реальность), существование вне языка. В речи любого человека, владеющего родным языком или другим иностранным языком, участвует культурное (межкультурное ареальное) значение. Без культурного смысла мы не можем проникнуть в суть того или иного текста, воспринимать содержание о нем. Мы не можем понять культурный феномен в содержании текста. Знание национального менталитета необходимо для того, чтобы представить специфику, присущую той или иной нации. В то время как лингвокультурология выражает номинативное значение, специфическое для нее, культурно-просветительский, национальный менталитет создает возможность осознания ассоциативных представлений.

Среди исследований, связанных с сочетанием лингвокультурологии и теории перевода, в мировом языкознании г.В.Палмер, Г.Мораин, Б.Сердюков, Б.Сивасиш, В.В.Воробьев,Е.О.Опарина, И.Г.Ольшанский,А.Вежбицкая, С.Г.Воркачев, В.И.Карасик, В.Красных, К.Е.Нагаева, В.А.Маслова, О.Е.Салникова, О.И.Василенко, О.А.Подлесова, Д.Д.Лагаева, Н.Н.Дзида,Е.В.Елисеева, Т.И.Густомясова, Ф.Х.Хасанова, Ф.Г.Фаткуллина,А.Р.Габбасова, а в узбекском языкознании г.Бокиева, Д.Ашурова,А.М.Бушуева, Ш.Сафаров, Г. Ш. Атаханова, А.Маматов,О.Юсупов, Дж.Йокубов,А.Зияев, Д.Худойбергана, Д.Джуманова, Н.Джусупов, С.Исамухамедова, Д.Ташева, Н.А.Особое внимание привлекают научные взгляды на эту тему таких исследователей, как тухтахходжаева.

Лингвокультуры-это языковые явления, отражающие специфическую культуру народа через его языковые единицы. В.А.Маслова отметила, что наука, изучающая их, возникла на стыке языкознания и культуры, и что она называется «Лингвокультурологией», что эта наука изучает вопрос отражения и закрепления культуры нации в языке, определила ее основные направления, осуществила классификацию.

В основе лингвокультурологии лежат понятие языка личности и понятие. Действительно, лингвокультурология, являясь основным предметом изучения лингвокультурологии,»как понятие онтологически представляет собой всеобъемлющее понятие, обладающее высокой обобщенностью и возможностью выражения через

различные уровни, средства языка, порождающее в каждом языке определенное семантическое поле". Тем не менее, существуют различные и общие черты лингвокультуры и концепта. V.I.Карасик признается, что " лингвокультурологические концепции состоят из трех компонентов. Это: понимание, образность и информация».

В современной мировой лингвистике в результате более серьезного подхода к изучению вопросов языка и говорящего (слушателя), языка и коммуникации, языка и логики, знания языка и Вселенной, взаимосвязи языка и культуры с каждым днем развивается и лингвокультурологическое направление лингвистики.[8] в лингвокультурологии, тесно связанной с когнитивной лингвистикой, языковое развитие изучается в концепции взаимосвязи культуры и языка, их влияния друг на друга, взаимного синтеза их отличительных признаков, на основе которых возникают языковые единицы – раскрывается Генезис, особенности лингвокультур, их проявление в диалектическом единстве языковых и экстралингвистических признаков.

Термин «лингвокультура», являясь межотраслевой комплексной единицей, впервые употребил в лингвистике В.В.Согласно трактовке Воробьева,»Лингвокультура – это комплексная единица, образующая диалектическое единство языкового и экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания". Эта единица имеет более глубокий смысл, чем слово. К условному признаку-значению добавляется также внелингвальное содержание культуры, то есть компонент культурного сознания.

В связи с тем, что семантика лингвокультур отражает обычаи и традиции, культуру, историю, уклад жизни конкретного народа, смежные с ним национально-культурные особенности хозяйственной среды, проблемы, связанные с ними, на протяжении многих лет представляют интерес для исследователей.[9] наука лингвокультурология, которая имеет более практический характер, стала гораздо более актуальной в девятнадцатом веке, когда она начала изучать языковые явления как производные от антропологической парадигмы. Развитие лингвокультурологии к последней четверти XX в.S.Степанов, Н.D.Арутюнова, В.N.Телия, В.Воробьев, В.Школы шакленая сформировались.

Из научных исследований понятно, что содержание лингвокультур гораздо сложнее, чем языковых единиц. Лингвокультуры сочетают в себе лингвистические, культурные, этнопсихологические и экстралингвистические факторы. Структура лингвокультур складывается из признаков-значений-понятий-предметов. Они являются проводниками человеческой культуры и языка, в отличие от их прямого и переносного значения.

REFERENCES

1. Petersen Marilyn. A Treasury of Uzbek Legends and Lore. – Tashkent: Qatortol-Kamolot, 2000. – P.125.
2. Эпоева Л.В. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты изучения языка волшебной сказки (на материале английского и русского языков): Автореф. канд. дисс. филол. наук. – Краснодар, 2007.

3. Ивченко М.В. Функционально-семантические и лингвокультурологические особенности вербализованного концепта «волшебство» в сказачном и рекламном дискурсах: Автореф. канд. дисс. филол. наук. – Ростов-на-Дону, 2010.
4. Palmer G.B. *Toward a Theory of Cultural Linguistics*. – Austin: University of Texas Press, 1996. – 348 p.
5. Morain G. *Kinesics and cross-cultural understanding // Culture Bound. Bridging the Cultural Gap in Language Teaching*. Ed. J. Valdes. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – P.64 – 76
6. Serdihun B., Sivasish B. *Language, Culture and Translation of the Karbi: A Brief Study. / International Journal of Social Science and Humanity vol. 2, no. 6. – India, 2012. – P.562-564*
7. Воробьев В.В. *Лингвокультурологическая парадигматичности*. – М.: Рос. Ун-т. Дружбы народов, 1996. – 170 с
8. Опарина Е.О. *Лингвокультурология: методологические основания и базовые понятия // Язык и культура: сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 1999. – С.27-48*
9. Ольшанский И.Г. *Лингвокультурология в конце XX века: итоги, тенденции, перспективы // Лингвистические исследования в конце XX века. – М.: ИНИОН, 2000. – С.25-55*